

സിനിമ എന്ന സ്വതന്ത്ര കല

Reshma Das

Teacher

DIST, Angamaly

Abstract:

Films are rich in subject matter, rich in social and personal experiences. Natural phenomena, great wars, and epidemics all become subjects for films. Beyond plot, the evolution of cinema as an art form can be understood through modern films.

Plot is the presentation of the inner emotional expressions in the story. We can call plot the comprehensive presentation of the story that develops through various themes, with a beginning and end that are consistent and necessary for screenwriting. Pudovkin is of the opinion that a short and complex story is preferable for film. However, Satyajit Ray states that short novels are better when choosing stories for films.

Key Words : Film – Modern Film Industry – Emotional Experience

വിഷയ സമ്പുഷ്ടമാണ് സിനിമകൾ, സമൂഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും വ്യക്തി അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണവ. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും മഹായുദ്ധങ്ങളും മഹാമാരികളുമെല്ലാം സിനിമയ്ക്ക് വിഷയങ്ങളായി തീരാറുണ്ട്. ഇതിവൃത്തം എന്നതിനപ്പുറം സിനിമ ഒരു കലാരൂപമായി പരിണമിച്ചു വരുന്നത് നവീന സിനിമകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

കഥയിലെ ആന്തരിക വൈകാരിക ഭാവങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് ഇതിവൃത്തം. വിവിധ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുവരുന്ന കഥയെ ആദ്യ അവസാന പൊരുത്തത്തോടെ തിരക്കഥാരചനക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇതിവൃത്തം എന്ന് വിളിക്കാം. ലഘുവും സങ്കീർണ്ണവുമായ കഥയാണ് ചലച്ചിത്രത്തിന് അഭികാമ്യമെന്ന് പുഡോവ്കിൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്കായി കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലഘു നോവലാണ് നല്ലതെന്ന് സത്യജിത് റേ പ്രസ്ഥാവിക്കുന്നു.

"മലയാളസിനിമയിൽ ഇതിവൃത്തത്തിനുള്ള പരിണാമത്തെ ഉത്സവപരമ്പിൽ നിന്ന് ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായ പരിണതിയെന്ന് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ നിർവചിക്കാം, ഉത്സവ പരമ്പിന്റെ ശബ്ദമുഖരതയും അനൈകാഗ്രതയും കോലാഹലവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാവമേഖലയിൽനിന്ന് മലയാള സിനിമ പരിണമിക്കുന്നത് ഏകാന്തധ്യാനത്തിന്റെ മൗനത്തിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കുമാണ്" (വിജയകൃഷ്ണൻ, തിരക്കഥയും സിനിമയും, 2010 (28))

നോവലിന്റെ ബാഹുല്യമല്ല ചെറുകഥയുടെ ഒരുക്കമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്ന മാറ്റമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിവൃത്തപരിണാമത്തിൽ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കലാരൂപമായിട്ടല്ല പ്രേക്ഷകനെ സമീപിച്ചത്, മറിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനുള്ള മാധ്യമമായിട്ടാണ്. ആദ്യകാല സിനിമാസ്വാദകർ സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തിന് ആസ്വാദനം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നത്. വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളുടെയും കലാരൂപങ്ങളുടെയും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, കഥാപാത്ര ബാഹുല്യം കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അപ്രസക്തി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയും പോകുന്നു. ഏച്ചുകെട്ടപ്പെട്ട നൃത്തവും നാടകവും ഇതിവൃത്തത്തിന് ഭാഗമായി സിനിമയിലേക്ക് ചേരുന്നു.

ഇതിവൃത്തത്തിന് ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അറുപതുകളിൽ ശ്രമം നടത്തിയ തിരക്കഥാകൃത്താണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, നോവലിലെ പോലെ കഥാപാത്ര ബാഹുല്യം ഇല്ലാതെ ചെറുകഥയെ പോലെ ഏകാഗ്രമാക്കി സിനിമ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിവൃത്തശിൽപ്പത്തെ ഏകാഗ്രതലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ജി അരവിന്ദൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഞ്ചനസീത : മുതൽ പോക്കുവെയിൽ വരെയുള്ള സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. സ്ഥൂലമായ ഇതിവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ജീവിതഭാവത്തെയോ ഭാവപ്രധാനമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തെയോ പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ എലിപ്പത്തായം എന്ന സിനിമ തുറന്നുകാണിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദുരന്തപൂർണ്ണാവസ്ഥയുടെയും, സാമൂഹിക പരിതോവസ്ഥകളുടെയും നേർചിത്രമാണ്. അഖ്യാനപരമായ സിനിമയിൽ നോവലിലെപ്പോലെ സംഭവ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, അവയെ ചലച്ചിത്രശരീരത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ചലച്ചിത്രപരമായ ഏകാഗ്രത വേണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രതയുടെ ബാഹുല്യമാണ് ജാപ്പനീസ് മാസ്റ്ററുകളുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളെ ക്ലാസിക് പദവിയിലെക്കുയർത്തുന്നത്.

സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ തന്റെതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ഇതിവൃത്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ സംവിധായകരെ സഹായിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിന് സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ആദ്യകാല സംവിധായകർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതനൗക, നീലക്കുയിൽ, ഓടയിൽനിന്ന്, വിശപ്പിന്റെ വിളി മുതലായ സിനിമകൾ സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള

സിനിമകളാണ്, ജന്മി- നാടുവാഴി സാമൂഹിക ക്രമവും ജാതീയ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചരിത്രം നിർബന്ധം ചെലുത്തിയിരുന്ന ദശാസന്ധിയിലായിരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ അരങ്ങേറ്റം. ഗ്രാമീണജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മുതലാളിത്തവും ശിഥിലമാകുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം സിനിമക്ക് വിഷയമായി ഭവിച്ചു.

സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. 1990- കൾ ആകുമ്പോഴേക്കും യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാതെ സാമ്പത്തികം മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സിനിമ മാറിത്തുടങ്ങി. സാമ്പത്തികമായി സിനിമകൾ മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷമാണ് താരോദയങ്ങൾ മലയാളസിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സത്യൻ, നസീർ, ഷീല,ജയഭാരതി, ജയൻ മുതലായവർ താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി മുതലായവർ താര പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. മലയാളത്തിൽ താരപദവി എന്ന പ്രവണത തീവ്രമാകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് മലയാളികളുടെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് മറവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് താരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് സമൂഹമധ്യത്തിൽ ആകർഷകമായ, ആധികാരികമായ സ്ഥാനം താരങ്ങൾ കയ്യടക്കുന്നു താരാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പരസ്യങ്ങൾ സമൂഹമധ്യത്തിലുള്ള താരങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ജനസമ്മതിയുടെ ഭാഗമായി സിനിമ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വേളയിൽ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന താരമെന്ന ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് സ്വീകാര്യതയുടെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് താരകേന്ദ്രിത സിനിമകൾ ഒരുകാലത്ത് വിജയിക്കപ്പെട്ടത്.

താരമൂല്യമുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സിനിമകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. താരമൂല്യമുള്ള നടൻമാർ അഭിനയിച്ച മോശം ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് വിജയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സർഗ്ഗാത്മകതക്കോ ആശയങ്ങൾക്കോ മുൻതൂക്കം ഇല്ലാതെ പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കാത്ത സാമ്പത്തികം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളുടെ ഭാവി അത്ര ശോഭനമല്ല. താരമൂല്യത്തിനപ്പുറം സിനിമ എന്ന കലയുടെ വികാസമാണ് സമകാലിക സിനിമകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്തെ സിനിമകളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ടെലിവിഷന്റെ സ്വാധീനം, എപ്പിസോഡിക് രീതി, ജീവിതവീക്ഷണങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും വന്ന മാറ്റം മാധ്യമസാന്ദ്രത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ആധിക്യം എന്നിവ കൂടി കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ

மினிமറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ക്രീനുകളുടെ ശൃംഖലകളിൽ ആണ് ഇന്ന് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത്.

ടെക്നോളജിയേകുറിച്ചും സിനിമയുടെ ആഖ്യാന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയ ആസ്വാദകർ സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തെയാണ് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.ആദ്യകാല സിനിമകൾ ഇതിവൃത്തത്തിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചത്. 'ചെമ്മീൻ', 'ഓളവും തീരവും' മുതലായ സിനിമകൾ ഇതിവൃത്തത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ സിനിമ ഒരു കലാരൂപമായി വളർന്നുവരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അവയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചലച്ചിത്രകാരൻ സിനിമയ്ക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ചലച്ചിത്രഭാഷ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നത്, ഒരു സംവിധായകൻ അയാളുടെ ചലച്ചിത്രഭാഷ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിമുകളുടെ സവിശേഷമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും അതിനുള്ളിലെ വസ്തുതകളുടെ വിന്യാസത്തിലൂടെയുമാണ്. വെളിച്ചത്തിന്റെ ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയുടെയുമാണ് ചലച്ചിത്ര ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം അയാൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചിത്രകലയോടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുംമാണ് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്, നാടകത്തോടും സാഹിത്യത്തോടും ഒരേ അളവിൽ കട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സിനിമ ഒരുകാലത്ത്, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പരാജയം എന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും അവർ സിനിമയ്ക്ക് നേടി കൊടുത്തില്ല. സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാവുന്ന വസ്തുതയുമല്ല.സംഭാഷണം, സംഗീതം, ഗാനം ഇവയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്കെത്തിയവയാണ്.

സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം പ്രേക്ഷകനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭൂതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സിനിമയുടെ വിജയം, പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ സംഭവങ്ങളിൽ സ്വയം ഭാഗമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് ഇത്, പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ ഈ സംഗീതം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അയാളുടെ അബോധത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ സിനിമയുടെ ഭാവം പ്രധാനം ചെയ്യാൻ ഈ സംഗീതത്തിനു കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രേക്ഷകനെ സിനിമയുടെ വൈകാരിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സഹായിക്കുന്നു.

അനവധി കലാരൂപങ്ങളുടെ ഉചിതമായ സന്നിവേശമാണ് സിനിമയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്ത് സിനിമതന്നെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയ കലയായി മാറിയത് പശ്ചാത്തലസംഗീതവും പാട്ടും സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടു പോകുന്നു. ദൃശ്യങ്ങളും

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

അവയോട് ചേർന്ന് സംഗീതവും വെളിച്ചത്തിലെ ക്രമീകരണവും അഭിനേതാക്കളുടെ കഴിവും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ നൂതനമായ ഒരു കലാരൂപമായി സിനിമ മാറുന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. ശങ്കരമംഗലം ജോൺ, സിനിമ ഒരു വിസ്തൃതകല;2010, മാസ്ക് ക്രിയേഷൻസ്, കോട്ടയം
2. രാധാകൃഷ്ണൻ പി.എസ്, ചരിത്രവും ചലച്ചിത്രവും ദേശ്യഭാവനയുടെ ഹർഷ ഴ; 2010, The state institute of languages, Nalanda, Thiruvananthapuram.
3. ജോസി ജോസഫ്, തിരക്കഥാരചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും;2021,സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മിഡിയ വില്ലേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി
4. വിജയകൃഷ്ണൻ, തിരക്കഥയും സിനിമയും;2010,പ്രബന്ധം പ്രിന്റിംഗ് & പബ്ലിഷിംഗ് കോ. ലിമിറ്റഡ്
5. ഗോപിനാഥൻ കെ, സിനിമയുടെ നോട്ടങ്ങൾ; 2012, മാത്യൂമി ബുക്സ്, കോട്ടയം

